

DARS MASHG'ULOTINI MASOFAVIY TA'LIM ORQALI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Nurmuratov Anvar Yaxshibayevich

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8280925>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim muassasalarining dars mashg'ulotlarida masofaviy ta'limni joriy etishning pedagogik imkoniyatlari, masofaviy ta'limda auditoriyani boshqarish, ana'naviy ta'limga nisbatan farqlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, ta'lim muassasasi, dars mashg'uloti, masofaviy ta'lim, auditoriya.

XXI asr – axborot asri, texnika va texnologiyalar, kommunikatsiya tizimlari asri sifatida, misli ko'rilmagan rivojlanishni boshida o'tkazmoqda. Qaysiki, tarixga nazar solinsa, global rivojlanish qonuniyatlari faqat oldinga harakat qilinadi. Ya'ni, tosh asridan to bugungi yuksak rivojlangan axborotlashgan jamiyatiga qadar bo'lgan katta bir davr ham ko'rsatib turibdi. Jamiyatdagi barcha sohalar, hattoki qishloq xo'jaligi ham raqamlashtirilmoqda. Shunday ekan, ilm-fan va ta'lim axborot texnologiyalari bilan tobora kombinasiyalashayotgan bir paytda masofaviy ta'lim va u bilan bog'liq jarayonlar kun sayin o'zgarishga va rivojlanishga ehtiyoj sezmoqda.

Xususan, masofaviy ta'limning sanab o'tilgan jihatlari bilan birga, yana qator obyektiv xususiyatlari ham muhim sanaladi: ya'ni, ta'limning masofaviy shakli vositasida tahsil oluvchilar nafaqat o'zi o'rganayotgan fan bo'yicha bilim oladi, balki ularda kompyuter texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmasi ham rivojlanadi. Bu esa rivojlangan va rivojlanayotgan jamiyat fuqarolarini zamon talablari darajasidagi shaxs bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Masofaviy ta'limda tahsil oluvchi tomonlar – o'quvchi, talaba, magistrant va boshqa bilim oluvchilar uchun darslarni yozib olish imkoniyatining mavjudligi ular uchun ham qator qulayliklarni yuzaga keltiradi. Bu dars mashg'ulotlarini tahsil oluvchi uchun o'z tezligida o'rganish imkonini vujudga keltiradi. Ya'niki, pedagogik tajribamizdan ma'lumki, har bir shaxsning o'zlashtirish darajasi, ma'lumotlarni qabul qilish tezligi har xil bo'ladi. “Kimdir mashg'ulotlarni tez o'zlashtirib tezda esidan chiqarib qo'yishi mumkin. Yana kimdir sekin o'zlashtiradi, lekin u o'zlashtirgan bilim ongida muhrlanadi. Masofaviy dars mashg'ulotlarida yozib olingan dars mashg'uloti yuqoridagi ikki toifa uchun ham birdek asqotadi” [1:23]. Ya'ni, o'zlashtirishi sekin bo'lgan o'quvchi videoda yozib olingan darsni qayta-qayta ko'rib uni idrok etishi mumkin. Tezda yodidan chiqarib qo'yuvchi o'quvchi esa mashg'ulotlarni muayyan muddatdan so'ng yana qayta ko'rib takrorlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Texnika va texnologiyaning rivojlanishi bilan masofaviy ta'limda auditoriyani boshqarish, ana'naviy ta'limga nisbatan qulayroq bo'lib bormoqda. Bu qulaylik quyidagilar misolida o'z aksini topadi:

- 1) “onlayn dars mashg'ulotlarini maxsus tayinlangan, texnik malakaga ega administrator boshqaradi” [2:146-147]. Bu esa dars beruvchi pedagogning auditoriyani boshqarish bilan bog'liq vaqtini tejashga xizmat qiladi;
- 2) Ta'lim oluvchilar bilan texnologik muloqot yo'lga qo'yiladi. Hozir masofaviy ta'lim xizmatini taklif qilayotgan dastur ijodkorlari o'z ishlanmalarida dars jarayonidagi tempga halaqit

bermagan holda “xabar almashish (masalan, kommentlar orqali) imkoniyatini taqdim etuvchi muloqot oynalarini taqdim etishmoqda” [3:4-5]. Bu bilan darslarda savollar muhokomasi uchun vaqt tejiladi. “Mazkur tartib o‘qituvchi uchun ham qator imkoniyatlarni taqdim etadi” [4:22]. Ya’ni, u dars mashg‘ulotidan keyin tinglovchilar tomonidan berilgan savollarni tizimlashtirishi, ularga ishonchli, aniq va lo‘nda javoblar, izohlar hamda yo‘riqnomalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

3) dars jarayoni universitet ma‘muriyati, o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zi tomonidan ham maxsus xotira saqlagichlar (flesh kartalar) ga yozib olinishi mumkin. “Yozib olingan dars jarayoni uchta tomon: ta‘lim muassasi, o‘qituvchi va o‘quvchi yoki talaba uchun birdek foydali bo‘lishi mumkin” [5:108-110].

Yozib olingan dars mashg‘ulotining ta‘lim muassasi uchun foydali jihati shundan iboratki, u omadli yozib olingan dars bilan boshqa masofaviy guruhlarda ham mashg‘ulot olib borishi mumkin [6].

Fizik olim A.Eynshteynning nisbiylik nazariyasiga murojaat qilsak, bir mavzu yuzasidan 100 marta dars o‘tilsa, ular aynan bir xil bo‘lmay, qaysidir jihatlari bilan 100 xil bo‘lishi, tabiiy. Ta‘lim muassasi oldida endi katta tanlov vujudga keladi. U yuqoridagilar ichidan eng yaxshisini ajratib olishi va o‘z elektron bazasiga saqlab qolishi mumkin. Olimlar o‘z tadqiqotlarini kitoblarda yozib qoldirishadi va ular erishgan ilmiy yutuqlar keyingi avlodga shu tahlit etib boradi. Pedagogning sinf va auditoriyadagi har bir dars mashg‘uloti ham qaysidir ma’noda ijodning bir turi, o‘tilgan dars esa ijod mahsuli demakdir. Uni yozib qolish ta‘lim muassasasi uchun moddiy va tashkiliy jihatdan engilliklar bersa, boshqa pedagoglar uchun tajriba almashish – master klass vazifasini o‘taydi. Masofaviy ta‘limdagi dars mashg‘ulotini yozib olishning yana bir qimmatli tomoni shundaki, o‘z sohasining eng yuqori cho‘qqilarida bo‘lgan doktor va akademiklarning ma‘ruzalarini ommalashtirish imkoni yuzaga keladi. Bilamizki, ular hamma vaqt va hamma joyda ma‘ruzalar o‘qish uchun hozir bo‘la olmaydi. Shu sababdan, masofaviy ta‘lim jarayonida yozib olingan videodars bu masalaga yechim bo‘lishi mumkin.

Masofaviy ta‘lim jarayonida dars berayotgan pedagog uchun darslarni yozib olish imkoniyatining mavjudligi uning o‘z ustida ishlashga undaydi. Bu qanday ro‘y beradi?! Ma’lumki, ayrim an’anaviy auditoriyalardagi dars mashg‘ulotlari talab darajasida bo‘lmaydi. Chunki, ularni nazorat qiluvchi mexanizmda doimiy izchillik yo‘q. “Ta‘lim muassasasi ma‘muriyati, aksariyat ko‘p tinglovchilar tomonidan dars mashg‘ulotlari jarayonini yozib olinayotganligi va yozib olinishi mumkinligini ongli ravishda angalagan pedagog har bir mashg‘ulotdan oldin sitqidildan tayyorlanishga odatlanadi. U olib borgan dars mashg‘ulotlarini keyinroq o‘zi tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi” [7:]. Yo‘l qo‘ygan kamchiliklarini keyingi safar takrorlamaslikka harakat qiladi. Biladiki, endi uning xato qilishga haqqi yo‘q. Bu esa ham o‘qituvchi, ham tahsil oluvchining ta‘limga nisbatan munosabatining ijobiy tomoni oshishiga xizmat qiladi. Ya’ni o‘qituv-chining mashg‘ulotlar olib borishdagi mas’uliyati oshsa, o‘quvchining mashg‘u-lotlarga nisbatan ishonchi mustahkamlanadi.

Masofaviy ta‘lim o‘zida qator ijobiylik jihatlarni namoyon etishi bilan bir qatorda, qator kamchiliklardan holi emas. Bu kamchiliklar bo‘yicha emperik va eksperimental tadqiqotlar ham o‘tkazilgan. Misol uchun, “masofaviy ta‘lim texnikaga qaramlikni keltirib chiqarishi bu uning eng katta kamchiliklaridan biridir” [8:171-174]. Elektr energiyasi, internet bilan bog‘liq

muammolar, kompyuteringiz yoki planshetingizdagi nosozliklar yoki ularning butkul ishdan chiqish holatlari sizning masofaviy ta'lim bilan bog'liq ta'lim rejangizga putur etkazishi, ayrim hollarda esa o'nnglanmas zarba berishi mumkin. Yuqorida katta kutubxonaning bitta planshet qurilmasi ichida jamlanishi, tadqiqot ishlarining natijalari ham elektron qurilmalaringizga yozib borilishi hisobga olinsa, ularning butunlay ishdan chiqishi yuzaga kelgan holat manzarasini tushunish imkonini beradi.

Shu bois bu kabi holatlarning oldini olish uchun har bir masofaviy ta'lim olayotgan o'quvchi va talaba ehtiyot choralarini ko'rib yurgani maqsadga muvofiq. O'zgarishlardan bashorat qilishimiz mumkinki, bu kabi xavf omillarini bartaraf etish uchun texnika va texnologiya olamida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni, uzoq yillarga xizmat qiluvchi quyosh panellari, tasodi-fiy elektron kuchlanishlarni bartaraf etuvchi barqaror tok moslamalari, tarmoq viruslaridan kompyuter qurilmangizni ishonchli himoya qiluvchi dasturlarning sifat jihatidan yaxshilanishi, zarur ma'lumotlarni saqlash uchun bulutli xotiralarning taklif etilayotganligi masalaning echimi bo'lishi mumkin.

References:

1. Kolesnikov N.S. Использование дистанционных технологий в преподавании компьютерной графики для обучающихся среднего школьного возраста. – Екатеринбург, 2020. – С. 23.
2. Kuscu M. Virtual leadership at distance education teams. Vol. 17, Num. 3, Art. 10 // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 2016. – pp. 146-147.
3. Alawamleh M. and others. The effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic. // Asian Education and Development Studies, 2020. – P. 4-5.
4. Perveen A. Synchronous and Asynchronous E-Language Learning: A Case Study of Virtual University of Pakistan. // vol. 8 issue 1, Open Praxis, 2016. – pp.22.
5. Fayziyeva M. O'quv jarayoniga moslashuvchi Web tizimni yaratishning ilmiy metodik asoslari: monografiya. / Toshkent: "Sano-standart", 2016. – Б. 108-110.
6. Цыгалов Ю. М. Эффекты и риски дистанционного образования в высшей школе. // Управленческое консультирование. 2020. № 10. – С.66.; Shachar M., Neumann Y. Differences Between Traditional and Distance Education Academic Performances: A metaanalytic approach. // International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 4, Num. 2. – Washington, 2003. – pp.6.
7. <https://blog.wiziq.com/record-online-classes/>
8. Hafeez A. and others. Demanding need of growing technologies in distance learning system. // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol. 15, Num. 4, Art. 10, 2014. – pp.171-174.